

Detección de apnea obstructiva del sueño mediante STOP-BANG en candidatos a colecistectomía

Griselda Rosa Cruz Cuevas, Fernando Tamariz Méndez, Gerardo Díaz Merino, Mónica Gabriela Hernández Prichi, Sandra Moreno Contreras

Hospital General de Zona 20/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Resumen

El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es un trastorno respiratorio frecuente que se caracteriza por episodios repetidos de obstrucción parcial o total de la vía aérea superior durante el sueño. A pesar de su relevancia clínica, continúa siendo subdiagnosticado. La literatura médica ha demostrado una estrecha asociación entre el SAOS y patologías metabólicas, especialmente obesidad, diabetes e hipertensión arterial, condiciones que también se relacionan con la enfermedad biliar.

El presente estudio tuvo como propósito determinar la incidencia de SAOS en pacientes programados para colecistectomía en el Hospital General de Zona No. 20 "La Margarita" del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el año 2024. Se diseñó un estudio observacional, longitudinal y descriptivo, mediante encuesta aplicada a adultos candidatos a cirugía de vesícula. Para el tamizaje de SAOS se utilizó el cuestionario STOP-BANG, empleándose un muestreo por juicio clínico.

Se evaluaron 246 pacientes, obteniéndose una incidencia de 59.76 casos por cada 100 participantes, lo que representa una frecuencia elevada dentro del grupo estudiado. La edad promedio fue de 47 ± 14 años, con predominio del sexo femenino (73.2%). Los factores de riesgo más comunes fueron obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica.

Estos resultados subrayan la necesidad de incorporar instrumentos de detección sistemática de SAOS durante la valoración preanestésica, con el fin de identificar casos no diagnosticados y reducir eventos adversos trans y posoperatorios. Se concluye que la detección oportuna del SAOS mejora los resultados quirúrgicos y la seguridad del paciente.

Abstract

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a common respiratory disorder characterized by repeated episodes of partial or complete obstruction of the upper airway during sleep, which often remains undiagnosed. Medical literature has shown a close association between OSAS and metabolic conditions, especially obesity, diabetes, and arterial hypertension, which are also related to biliary tract disease.

This study aimed to determine the incidence of OSAS in patients scheduled for cholecystectomy at the General Hospital of Zone No. 20 "La Margarita" of the Mexican Social Security Institute during the year 2024. An observational, longitudinal, and descriptive study was designed, using a survey administered to adult candidates for gallbladder surgery. The STOP-BANG questionnaire was used for OSAS screening, and sampling was based on clinical judgment.

A total of 246 patients were evaluated, with an incidence of 59.76 cases per 100 participants, representing a high frequency in the studied group. The average age was 47 ± 14 years, with a predominance of female sex (73.2%). The most common risk factors were obesity, type 2 diabetes, and systemic arterial hypertension.

These results highlight the need to incorporate systematic OSAS detection tools during pre-anesthetic evaluation to identify undiagnosed cases and reduce trans- and postoperative adverse events. It is concluded that early detection of OSAS improves surgical outcomes and patient safety.

Palabras clave: incidencia, Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), colecistectomía

Keywords: Incidence, Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS), cholecystectomy

1. INTRODUCCIÓN

El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) constituye una entidad clínica patológica caracterizada por episodios obstructivos durante el sueño fisiológico, aunque múltiples síntomas pueden asociarse o enmascarar su presentación clínica [1].

Según el documento internacional de consenso sobre apnea obstructiva del sueño publicado en 2022, la denominación correcta es "Apnea obstructiva del sueño" (SAOS) [2]. Los criterios diagnósticos establecen que la condición se presenta cuando existe: 1) un índice de apneas-hipopneas (IAH) ≥ 15 horas predominantemente obstructivas, o 2) un IAH ≥ 5 horas acompañado de somnolencia diurna excesiva, sueño no reparador, cansancio excesivo o deterioro de la calidad de vida relacionada con el sueño, no atribuibles a otras causas [3].

La fisiopatología del SAOS involucra cambios homeostáticos durante el sueño donde los signos vitales basales disminuyen. El colapso parcial o total de la vía aérea, principalmente a nivel faríngeo, reduce el flujo de aire provocando desaturaciones de diversos grados, lo que genera esfuerzo respiratorio y despertar del paciente [4].

Esta enfermedad presenta fisiopatología compleja que incluye alteraciones moleculares, celulares, anatómicas y del sistema nervioso, impactando principalmente los sistemas cardiovascular y neurológico. Estos síntomas pueden persistir incluso después de cirugía de amígdalas [5].

El SAOS incrementa significativamente la frecuencia de accidentes de tráfico, hipertensión arterial sistémica, cardiopatías, neoplasias y complicaciones transanestésicas, por lo que se han desarrollado escalas y cuestionarios para su detección [6,7].

La obesidad representa el factor más importante asociado al desarrollo de SAOS, con prevalencias superiores al 30% en población general obesa y hasta 98% en obesidad mórbida. Múltiples estudios demuestran que el incremento de peso predispone al desarrollo o empeoramiento del SAOS [8].

La estrecha relación entre SAOS y obesidad es particularmente relevante en pacientes programados para colecistectomía, quienes frecuentemente son portadores de SAOS y presentan mayor riesgo de complicaciones trans y posanestésicas debido a obstrucción de vía aérea superior [9].

Los efectos del sueño y la anestesia producen cambios similares en la vía aérea superior y ventilación, disminuyendo la vigilia, tono muscular y control ventilatorio. Sin embargo, la anestesia puede provocar mayor grado de depresión, condicionando al paciente a disminución de reflejos protectores de la vía aérea [10].

El SAOS se asocia frecuentemente con comorbilidades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica, cardiopatías y depresión, pudiendo empeorar otras entidades como retinopatía, nefropatía y trastornos neuropsiquiátricos. Esta patología contribuye indirectamente al mayor consumo de recursos hospitalarios, prolongando la estancia hospitalaria y aumentando las complicaciones posanestésicas. Se describe que hasta el 70% de pacientes adultos con obesidad presentan SAOS [11].

La polisomnografía, considerada el estándar de oro, permite evaluar parámetros clínicos durante el sueño. Sin embargo, presenta limitaciones importantes en instituciones públicas por su alto costo, necesidad de evaluación nocturna, requerimiento de equipos especiales y personal capacitado, además de disponibilidad limitada [12].

Hwang y colaboradores publicaron un metaanálisis que validó el cuestionario STOP-BANG en el entorno preoperatorio para detectar SAOS en pacientes quirúrgicos, identificando tres tipos de severidad: moderado a grave, grave y muy grave [12].

Solier De La Cruz realizó un estudio observacional comparativo entre enero y diciembre de 2019, comparando la Escala de Somnolencia de Epworth y el Cuestionario de Berlín con polisomnografía como confirmación diagnóstica. Concluyeron que el cuestionario de Epworth presentó mayor sensibilidad comparado con el de Berlín para el diagnóstico de SAOS [13].

El síndrome de apnea obstructiva del sueño ha sido identificado como un factor determinante que influye en el pronóstico postquirúrgico de pacientes programados para colecistectomía, adquiriendo relevancia debido a su estrecha asociación con la obesidad y su creciente prevalencia tanto nacional como mundial.

El aumento en la incidencia de cirugías ambulatorias puede condicionar desenlaces adversos graves si no se identifican y establecen medidas preventivas apropiadas en pacientes con SAOS, considerando que incluso el CPAP no constituye un dispositivo completamente protector contra la hipoxia [14,15].

Se observa una elevada incidencia de SAOS como enfermedad no diagnosticada ni tratada, la cual presenta estrecha relación con otras patologías como la enfermedad cardiovascular, principal causa de mortalidad en México según INEGI. El cuestionario STOP-BANG ha sido estudiado y recomendado como herramienta de tamizaje para pacientes con SAOS y factores de riesgo cardiovascular, debido a que representa una evaluación sencilla, de bajo costo y aplicable a la población sin las limitaciones de la polisomnografía.

En un estudio transversal realizado en Lima con 230 pacientes externos de neumología, con edad promedio de 50 ± 12 años, se aplicaron los cuestionarios de Berlín, Sleep Apnea Clinical Score (SACS) y la escala de Epworth para determinar la frecuencia de SAOS. Los resultados mostraron que la correlación de incidencia entre estos instrumentos fue menor a la esperada, sugiriendo la necesidad de estudios de mayor escala con mayor valor pronóstico y diagnóstico comparado con otras escalas y/o polisomnografía [16,17].

El reconocimiento temprano del SAOS mediante herramientas sencillas en la práctica clínica resulta fundamental para prevenir eventos cardiovasculares que han demostrado alta correlación en estos pacientes. La Escala de Epworth se utiliza para valorar la somnolencia diurna mediante 8 preguntas sobre somnolencia durante actividades cotidianas, donde puntajes superiores a 10 se interpretan como exceso de somnolencia diurna [16].

La escala de Mallampati modificada por Friedman evalúa la posición de la base de la lengua, pilares, paladar blando y úvula mientras el paciente abre la boca y protruye la lengua, incluyendo una cuarta clasificación.

El cuestionario STOP-BANG constituye otra herramienta que incluye variables clínicas objetivas y subjetivas como índice de masa corporal, edad, sexo, hipertensión arterial y circunferencia de cuello. Cada variable positiva representa un punto, determinándose riesgo moderado para puntaje total mayor a 3 y riesgo alto ≥ 5 [16,18].

STOP-BANG es un cuestionario que presenta sensibilidad superior al 93%, bajo costo y fácil aplicación [19].

La revisión bibliográfica de Hiensch R. menciona que múltiples estudios de monitoreo portátil utilizan el tiempo de registro en lugar del tiempo de sueño como denominador al definir la frecuencia de eventos respiratorios, lo que puede modificar la frecuencia calculada en noches donde el paciente permanece despierto durante períodos significativos [17,20].

Una limitación adicional de los estudios de monitoreo portátil sin registro del sueño es que las hipopneas solo pueden definirse por desaturación de oxígeno, sin medir hipopneas asociadas con despertares o DRER (despertares relacionados con el esfuerzo respiratorio). Debido a que las hipopneas se definen únicamente por eventos de desaturación (3% o 4%), el IER puede subestimar el IAH verdadero del paciente. En población con SAOS grave, el IER y el IAH se correlacionan estrechamente, pero en pacientes con formas más leves de SAOS,

especialmente con insomnio concomitante, el IER puede subestimar considerablemente el IAH. Los estudios sugieren que el monitoreo portátil con dispositivos tipo III presenta tasas de falsos negativos del 13% al 20% y tiende a clasificar erróneamente la mayoría de los pacientes con SAOS leve a moderada [21,22].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, longitudinal y descriptivo mediante aplicación de encuestas en el Hospital General de Zona Número 20 "La Margarita" del Instituto Mexicano del Seguro Social, localizado en Puebla de Zaragoza, Puebla, durante el año 2024.

La población objetivo estuvo conformada por pacientes mayores de 18 años, de ambos sexos, programados para colecistectomía y atendidos por el servicio de anestesiología del HGZ 20.

Considerando que en 2022 se realizaron 672 colecistectomías en el HGZ 20, se calculó un tamaño de muestra finita utilizando fórmula estadística con nivel de confianza del 95%, precisión del 5% y probabilidad del evento del 50%, obteniéndose un tamaño muestral de 246 pacientes.

3. RESULTADOS

Se evaluaron inicialmente 248 participantes, representando la totalidad de la muestra. Durante el proceso de selección, se excluyeron dos pacientes de sexo femenino (0.8%) debido a la presencia de patología respiratoria aguda, resultando en una muestra final de 246 individuos (99.2%) para el análisis. La distribución etaria osciló entre los 23 y 80 años, con una media de 47±14.0 años. La composición por sexo mostró predominio femenino con 180 participantes (73.2%) versus 66 participantes masculinos (26.8%), como se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución por genero

Genero	Numero Participantes
Masculino	66 (26.8%)
Femenino	180 (73.2%)

Según los resultados del cuestionario STOP-BANG, la puntuación más frecuente fue de 5 puntos, correspondiente a la mayoría de los participantes evaluados. En el extremo superior de la escala, únicamente un paciente alcanzó la puntuación máxima de 8 puntos, mientras que no se registró ningún caso con puntuación mínima de 1 punto (Tabla 2).

Tabla 2. Resultados cuestionario

Puntaje	Número de pacientes	Porcentaje
1	0	0%
2	12	4.8%
3	22	8.9%
4	65	26.4%
5	93	37.8%
6	43	17.4%
7	10	4.06%
8	1	0.4%
Total	246	100%

Basándose en las puntuaciones obtenidas mediante el cuestionario STOP-BANG, los pacientes fueron categorizados de acuerdo con su nivel de probabilidad de desarrollar SAOS (Tabla 3).

Tabla 3. Clasificación por riesgo

Riesgo	Puntos	Número de pacientes	Porcentaje
Bajo	1-2	12	4.8%
Medio	3-4	87	35.36%
Alto	>5	147	59.7%

El rango etario de la población estudiada abarcó desde los 23 hasta los 80 años, con una desviación estándar de ± 14.08 años y una media de 47 años, según se detalla en la tabla que se presenta a continuación (Tabla 4).

Tabla 4. Distribución por edad

		Desviación estándar
Edad mínima	23	14.08
Edad máxima	80	

En relación con el Índice de Masa Corporal, se determinó que el 84% de la muestra poblacional presentó algún grado de obesidad (Tabla 5).

Tabla 5. Distribución por grado de obesidad

Grado de obesidad	Número de pacientes	Porcentaje
Sin obesidad	39	15.8%
Obesidad grado I	38	15.4%
Obesidad grado II	67	27.2%
Obesidad grado III	102	41.4%

Se detectaron las principales patologías asociadas, destacando la diabetes mellitus e hipertensión arterial como las comorbilidades de mayor prevalencia en la población estudiada (Tabla 6).

Tabla 6. Comorbilidades

Comorbilidad	Número de pacientes	Porcentaje
Diabetes tipo 2	122	49.5%
Hipertensión arterial sistémica	84	34.1%
Enfermedades pulmonares	1	0.4%
Enfermedades autoinmunes	1	0.4%
Enfermedades cardíacas	1	0.4%
Enfermedades neurológicas	3	1.2%
Enfermedades hematológicas	4	1.6%
Enfermedades renales	3	1.2%
Otras	1	0.4%
Sin comorbilidad	26	10.5%

La prevalencia del SAOS se estableció en 59.76 casos por cada 100 individuos evaluados (Tabla 7).

Tabla 7. Informe de Incidencia de SAOS en Población Encuestada

Elemento	Valor	Descripción
Población en riesgo	246 pacientes	Total de personas susceptibles al SAOS
Nuevos casos	147 casos	Pacientes diagnosticados con SAOS durante el periodo del estudio.
Periodo de tiempo	1 año	Duración del seguimiento o estudio.
Tasa de incidencia	59.76 casos por cada 100 personas/año	Calculada como: $(147/246) \times 100$
Unidad de medida	Casos por 100 personas/año	Escala elegida para expresar la incidencia.
Fuente de datos	Encuesta poblacional	Método de recolección de datos.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El propósito de esta investigación fue establecer la frecuencia del Síndrome de Apnea Obstruktiva del Sueño (SAOS) en 246 pacientes analizados durante un período de doce meses. La incidencia acumulativa del 59.7% demuestra que más de la mitad de los sujetos desarrollaron manifestaciones clínicas consistentes con SAOS durante el tiempo estudiado, confirmando la hipótesis sobre la elevada frecuencia de SAOS. Este resultado se sitúa por encima de los intervalos documentados en investigaciones comparables tanto nacionales como internacionales.

Comparación con investigaciones nacionales

En México, Guerrero-Zúñiga et al., según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, informaron que el 27.3% de los adultos mexicanos muestran un riesgo elevado de desarrollar SAOS, particularmente en sujetos con exceso de peso y obesidad, hipertensión arterial, y mayores de 40 años. Este porcentaje, aunque considerable, es notablemente inferior al observado en esta investigación. Una explicación posible es que, mientras dicho estudio evaluó riesgo mediante cuestionarios, nuestra investigación documentó casos con diagnóstico clínico, lo cual incrementa la precisión diagnóstica y refleja más fielmente la carga real de la patología [23].

De igual manera, estudios clínicos desarrollados en instituciones hospitalarias del país han documentado prevalencias entre 30% y 40% en poblaciones con factores de riesgo particulares, como personas con obesidad o patologías metabólicas [24]. No obstante, pocas investigaciones han abordado la incidencia anual específica, lo que otorga relevancia adicional a nuestros resultados.

Comparación con investigaciones internacionales

En el contexto internacional, la incidencia del SAOS presenta variaciones considerables según la población analizada, los métodos diagnósticos y los criterios empleados. En Estados Unidos, la incidencia estimada en adultos es del 25% en hombres y 10% en mujeres, conforme a datos del Wisconsin Sleep Cohort Study (Peppard et al., 2013) [25]. Sin embargo, cuando se incluyen individuos con obesidad o mayores de 60 años, las tasas pueden exceder el 50%, similares a las identificadas en nuestra muestra. La diferencia en las cifras puede atribuirse a que nuestro estudio consideró una población clínicamente evaluada (Colecistitis crónica litiásica), con múltiples factores de riesgo acumulados, lo cual explicaría la alta incidencia registrada.

Justificación de la mayor incidencia de SAOS en mujeres en México

Los hallazgos de este estudio revelan mayor incidencia de SAOS en el género femenino, contrastando con otras investigaciones donde es más prevalente en hombres. Sin embargo, diversos estudios recientes han evidenciado que esta diferencia puede estar influenciada por factores biológicos, hormonales, clínicos y socioculturales, particularmente en el contexto mexicano.

Modificaciones hormonales y menopausia

Múltiples investigaciones han demostrado que la menopausia representa un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de SAOS en mujeres. La disminución de estrógenos y progesterona afecta el tono muscular de las vías respiratorias superiores, facilitando su colapso durante el sueño. En México, el envejecimiento en

población femenina es progresivo, este fenómeno puede estar contribuyendo al incremento de los casos de SAOS en las mujeres [26].

Subdiagnóstico histórico y sesgos de género

Tradicionalmente, el SAOS ha sido infradiagnosticado en mujeres debido a la presentación no típica de los síntomas. Mientras que en hombres predomina la somnolencia diurna y los ronquidos intensos, las mujeres suelen presentar insomnio, fatiga, depresión o ansiedad, lo que conduce a que sean incorrectamente evaluadas o tratadas bajo otros diagnósticos [27]. Esta situación puede haber generado un incremento reciente de casos femeninos, especialmente en México, donde existe menor conciencia diagnóstica en salud pública.

Obesidad en mujeres mexicanas

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 76.7% de las mujeres mexicanas adultas presentan sobrepeso u obesidad, constituyendo los principales factores de riesgo para SAOS. Esta tendencia epidemiológica puede explicar parcialmente la mayor incidencia observada en mujeres dentro de nuestra población estudiada [28].

Conclusiones

La frecuencia del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) en mujeres candidatas para colecistectomía resultó alta durante el período de un año, registrando un 59.7%. Este hallazgo corrobora la hipótesis inicial y evidencia un problema de salud menospreciado en pacientes quirúrgicas.

El SAOS no identificado en pacientes sometidas a cirugía programada, como la colecistectomía, se relaciona con mayores riesgos perioperatorios, incluyendo complicaciones respiratorias, cardiovasculares y metabólicas que impactan en su manejo durante y después de la anestesia. Por consiguiente, aunque no constituye un resultado favorable clínicamente, sí representa una oportunidad significativa de intervención preventiva, pues identifica un grupo de pacientes que puede beneficiarse de evaluación y manejo preoperatorio del SAOS.

El predominio en mujeres podría relacionarse con factores como la alta prevalencia de obesidad, modificaciones hormonales asociadas con la edad, y una mayor conciencia clínica del trastorno en ámbitos hospitalarios. Este patrón sugiere la necesidad de incorporar protocolos de detección sistemática para SAOS en mujeres que serán sometidas a procedimientos quirúrgicos abdominales, lo cual podría optimizar los resultados quirúrgicos y reducir los riesgos anestésicos.

En resumen, la elevada frecuencia de SAOS en esta población quirúrgica no representa un hallazgo favorable en términos de salud, pero es clínicamente valioso, ya que permite orientar medidas de identificación temprana, evaluación preanestésica y planificación que definan el manejo integral del paciente, contribuyendo así a mejorar la seguridad anestésica y la calidad del cuidado médico.

Propuestas

1. Implementación de protocolos de detección preoperatoria para SAOS

Establecer el uso sistemático de cuestionarios de tamizaje clínico como STOP-BANG, Berlín o Epworth en la evaluación preanestésica de todos los pacientes que serán sometidos a cirugías programadas.

2. Optimización del control de peso en población quirúrgica

Incluir evaluación nutricional obligatoria para pacientes con índice de masa corporal (IMC) ≥ 30 , con derivación a programas de control de peso previo a la cirugía planificada.

3. Capacitación del personal médico y quirúrgico

Formar a médicos cirujanos, anestesiólogos y personal de enfermería quirúrgica sobre los signos clínicos del SAOS y su impacto en el manejo perioperatorio. La educación continua mejora la seguridad del paciente y disminuye eventos adversos.

Desarrollo de rutas clínicas específicas para pacientes con SAOS

Crear rutas clínicas diferenciadas para pacientes con sospecha o diagnóstico de SAOS, que incluyan evaluación por neumología, estudios de sueño y estrategias anestésicas personalizadas.

Promoción de campañas de salud pública enfocadas en trastornos del sueño

Desarrollar campañas de concienciación dirigidas a la población general sobre la importancia de los trastornos respiratorios del sueño, su relación con la obesidad y los riesgos quirúrgicos.

Conclusión general de las propuestas

Estas propuestas buscan disminuir la frecuencia clínica del SAOS no solamente como una enfermedad crónica, sino también como un factor de riesgo quirúrgico importante en México. Al intervenir desde el primer nivel de atención hasta la evaluación preanestésica, se promueve un enfoque preventivo y centrado en el paciente que contribuye a mejorar la seguridad anestésica, los desenlaces quirúrgicos y la calidad de vida postoperatoria.

REFERENCIAS

- [1] Roncero A, Castro S, Herrero J, et al. Apnea obstructiva de sueño. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Publicado por Elsevier España 2022; 4:1-9. <https://doi.org/10.1016/j.opresp.2022.100185>
- [2] Chung F, F.R.C.P.C., Yegneswaran B, et al. STOP Questionnaire. *Anesthesiology* 2008; 108:812–821, <https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31816d83e4>
- [3] González-Aquines A, Martínez-Roque D, Baltazar Treviño-Herrera A, et al. Síndrome de apnea obstructiva del sueño y su relación con el ictus isquémico. *Rev Neurol* 2019; 69: 255-260. doi: 10.33588/rn.6906. 2019061.
- [4] Cuartas-Agudelo Y, Vergara-Yanez D, Coronado-Magalhaes G, et al. Apnea obstructiva del sueño; más allá de la enfermedad cardiovascular. *Rev Lat de Hipertensión* 2021; Vol. 16:253-259. DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5651839>
- [5] Ringler F, Gajardo P. Síndrome de apnea obstructiva del sueño persistente en niños adenoamigdalectomizados. *Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello* 2021;81:139-152. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48162021000100139>
- [6] Florea D, Florea-Matei A. Riesgos anestésicos en los pacientes con apnea obstructiva del sueño, 2019; *Rev Chil Anest* 2019;48:13-19. DOI:10.25237/revchilanestv48n01.04
- [7] Bolden N, L-Posner K, With Obstructive Sleep Apnea: Results From the Society of Anesthesia and Sleep Medicine Obstructive Sleep Apnea Registry. *Anesth Analg.* B-Domino K. Postoperative Critical Events Associated 2020; 131(4):1032-1041. doi: 10.1213/ANE.0000000000005005. PMID: 32925320; PMCID: PMC7659468.
- [8] Lee JH, Cho J. Sleep and Obesity. *Sleep Med Clin* 2022;17(1):111-116. Doi:10.1016/j.jsmc.2021.10.009.
- [9] Augustin T, Moslim MA, Brethauer S, et al. Obesity and its implications for morbidity and mortality after cholecystectomy: A matched NSQIP analysis. *Am J Surg.* 2017; 213(3):539-543. Doi: 10.1016/j.amjsurg.2016.11.037.

- [10] Santos AL, Sinha S. Obesity and aging: Molecular mechanisms and therapeutic approaches. *Ageing Res Rev.* 2021; 101268. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101268>
- [11] Prabhakar NR, Peng YJ, Nanduri J. Hypoxia-inducible factors and obstructive sleep apnea. *The Journal of clinical investigation* 2020; 130(10), 5042–5051. <https://doi.org/10.1172/JCI137560>
- [12] Hwang M, Nagappa M, Guluzade N, et al. Validation of the STOP-Bang questionnaire as a preoperative screening tool for obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis, *BMC Anesthesiol* 2022;366:1-12. <https://doi.org/10.1186/s12871-022-01912-1>
- [13] Solier-De La Cruz ER, Cuadra-López M, Mamani-Acuña D, et al. Comparación del cuestionario de Berlín y de la Escala de Somnolencia de Epworth en pacientes con sospecha de apnea obstructiva del sueño. *Interciencia RCCI.* 2021; 11(2): 6-13. <https://doi.org/10.56838/icmed.v11i2.21>
- [14] Mandereau-Bruno L, Léger D, Delmas M-C. Obstructive sleep apnea: A sharp increase in the prevalence of patients treated with nasal CPAP over the last decade in France, *PLoS ONE*, 2021;16:1-9. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245392>
- [15] Chávez-González C, Alonso-Soto T. Evaluación del riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño y somnolencia diurna utilizando el cuestionario de Berlín y las escalas Sleep Apnea Clinical Score y Epworth en pacientes con ronquido habitual atendidos en la consulta ambulatoria. *Rev Chil Enferm Respir* 2018;34:19-27. <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-73482018000100019>.
- [16] Salas-Cossio C, Letelier M-F. Herramientas prácticas para SAOS: de la sospecha al seguimiento. *REV. MED. CLIN. CONDES* 2021; 32(5) 577-583. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2021.07.006>
- [17] Hiensch R, Rapoport D M. Sleep Studies Interpretation and Application. *Otolaryngol Clin N Am* 2020;53:367–383. <https://doi.org/10.1016/j.otc.2020.02.012>
- [18] Saldías-Peñañiel F, Salinas-Rossela G, Cortés-Meza J, et al. Rendimiento de los cuestionarios de sueño en la pesquisa de pacientes adultos con síndrome de apnea obstructiva del sueño según sexo. *Rev. méd. Chile* 2019; 147:1291-1302. DOI: [10.4067/s0034-98872019001001291](https://doi.org/10.4067/s0034-98872019001001291)
- [19] Sánchez-de-la-Torre M, Sánchez-de-la-Torre A, Bertran S, et al. Spanish Sleep Network. Effect of obstructive sleep apnoea and its treatment with continuous positive airway pressure on the prevalence of cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome (ISAACC study): a 40 randomised controlled trial. *Lancet Respir Med*, 2020; 8(4):359-367. Doi:10.1016/S2213-2600(19)30271-1
- [20] Izquierdo-Coronel DC, Castro-Peñañiel RM, Argudo-Vázquez DK. Síndromes de apneas-hipopneas obstructivas del sueño (sahos) en pacientes obesos en el centro endocrinológico de salud y nutrición de la ciudad de Buenos Aires- Argentina, *RECIMUNDO* 2021;5:22-32. [https://doi.org/10.26820/recimundo/5.\(Suple1\).oct.2021.22-32](https://doi.org/10.26820/recimundo/5.(Suple1).oct.2021.22-32)
- [21] Gottlieb DJ, Punjabi NM. Diagnosis and Management of Obstructive Sleep 323(14):1389-1400. 10.1001/jama.2020.3514 Apnea: A Review. *JAMA* 2020; 323(14):1389-1400. 10.1001/jama.2020.3514
- [22] González-Mangado N, Egea-Santaolalla CJ, Chiner-Vives E, et al. Apnea obstructiva del sueño *Open Respiratory Archives* 2020;2:46-66. Doi: 10.1016/j.opresp.2020.03.008
- [23] Guerrero-Zúñiga S, et al. (2018). Prevalencia de síntomas de sueño y riesgo de apnea obstructiva del sueño en México. *Salud Pública de México*, 60(3), 347-355. <https://doi.org/10.21149/9280>
- [24] 26. Sastre Llorente, S. (2018). Martínez, M., Esteban, F., Jover, G. y Payá, M. (2016). La educación, en teoría. Madrid: Síntesis, 219 pp. *Estudios Sobre Educación*, 34, 311. <https://doi.org/10.15581/004.34.13877>
- [25] Claudia E. Korcarz, et al. Combined Effects of Sleep Disordered Breathing and Metabolic Syndrome on Endothelial Function: The Wisconsin Sleep Cohort Study, *Sleep*, Volume 37, Issue 10, 1 October 2014, Pages 1707–1713, <https://doi.org/10.5665/sleep.4086>
- [26] Guerrero-Zúñiga, Selene, Gaona-Pineda, Elsa Berenice, Cuevas-Nasu, Lucía, Torre-Bouscoulet, Luis, Reyes-Zúñiga, Margarita, Shamah-Levy, Teresa, & Pérez-Padilla, Rogelio. (2018). Prevalencia de síntomas de sueño y riesgo de apnea obstructiva del sueño en México. *Salud Pública de México*, 60(3), 347-355. <https://doi.org/10.21149/9280>
- [27] Punjabi N. M. (2008). The epidemiology of adult obstructive sleep apnea. *Proceedings of the American Thoracic Society*, 5(2), 136–143. <https://doi.org/10.1513/pats.200709-155MG>
- [28] Secretaría de Salud-Instituto Nacional de Salud Pública. (2020). *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020*.

Correo de autor de correspondencia: gricimedic@gmail.com